

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286622>

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИ

Абдураимова Муқаддас Эргашовна

Тошкент давлат аграр университети

Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси доценти

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада глобаллашув жараёнларининг миллий ўзликни англашга кўрсатаётган таъсири илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Глобал маданий маконнинг кенгайиши, оммавий маданият ва ахборот оқимларининг кучайиши шароитида миллий қадриятларни сақлаш, миллий ўзликни мустаҳкамлаш билан боғлиқ муаммолар очиб берилган. Шунингдек, таълим-тарбия тизими, тил ва маънавий омилларнинг миллий ўзликни англашдаги ўрни ёритилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, миллий ўзлик, миллий қадриятлар, маънавият, оммавий маданият, миллий тафаккур.

КИРИШ

Глобаллашув замонавий дунё тараққиётининг объектив ва мураккаб жараёни бўлиб, у ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маданий соҳаларни камраб олмоқда. Ушбу жараён миллатлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни кучайтириб, умуминсоний тараққиётга хизмат қилаётган бўлса-да, айти пайтда миллий ўзликни англаш билан боғлиқ қатор муаммоларни ҳам юзага келтирмоқда. Айниқса, миллий маданият, тил ва анъаналарни сақлаб қолиш масаласи долзарб аҳамият касб этмоқда.

Миллий ўзликни англаш миллатнинг ўз тарихи, маънавий мероси ва қадриятларини идрок этиши орқали намоён бўлади. Глобаллашув шароитида ушбу жараённинг мазмуни ва шакли ўзгариб, янги таҳдид ва имкониятлар пайдо бўлмоқда. XXI аср инсоният тараққиётида глобаллашув жараёнлари билан характерланади. Ахборот технологияларининг жадал ривожланиши, иқтисодий ва маданий алоқаларнинг кенгайиши, жаҳон миқёсидаги интеграция жараёнлари халқлар ва миллатлар ҳаётига чуқур таъсир кўрсатмоқда. Шу билан бирга, глобаллашув миллий ўзликни англаш, миллий қадриятларни сақлаб қолиш ва ривожлантириш билан боғлиқ қатор муаммоларни ҳам юзага келтирмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ўз нутқ ва асарларида глобаллашув шароитида миллий ўзликни сақлаш масаласига алоҳида эътибор қаратиб, глобал дунёда тараққий этиш учун замонавий билим ва технологияларни ўзлаштириш билан бир қаторда, миллий ўзлик ва маънавиятга таяниш зарурлигини *“Юксак маънавият – жамият тараққиётининг асосий мезони”* эканини таъкидлаб, қуйидаги фикрни илгари суради: “Агар биз миллий ўзликимизни, тилимизни, қадриятларимизни асрамасак, ҳеч қандай иқтисодий ютуқлар жамиятни маънавий юксалишга олиб кела олмайди”. Бу фикр глобаллашув шароитида миллий ўзликни англашнинг стратегик аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

“Маълумки, ёшлар янгича фикрлашга, янги-янги гояларни дадил ўртага ташлаб, уларни амалга оширишга, муаммоларни ижодий ва ностандарт ёндашувлар асосида ҳал этишга мойил бўлади. Шунинг учун ҳозирги кунда ёш авлод вакиллари билан олиши, илм-фан, инновациялар, адабиёт, санъат ва спорт соҳасидаги истеъдод ва салоҳиятини юзага чиқариши, уларнинг жамиятимизнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида фаол иштирок этиши учун барча шароитларни яратишга устувор аҳамият бермоқдамиз”¹.

Миллий ўзликни англаш — бу миллатнинг ўз тарихи, тили, маданияти, урф-одатлари, маънавий қадриятларини англаб етиши ва уларга таяниб яшашидир. У шахс ва жамиятнинг маънавий барқарорлигини таъминловчи муҳим омил ҳисобланади. Бироқ глобаллашув шароитида айрим умумжаҳон маданий стандартлари, оммавий маданият ва ахборот оқимлари миллий маданиятларга босим ўтказмоқда.

Глобаллашувнинг ижобий жиҳатлари инкор этилмасдир. У халқлар ўртасида ўзаро тушунишни кучайтиради, илмий-техникавий тараққиётни жадаллаштиради, иқтисодий имкониятларни кенгайтиради. Шу билан бирга, унинг салбий томонлари ҳам мавжуд. Айниқса, кучли ахборот маконида айрим миллатларнинг тили, маданий анъаналари ва миллий тафаккури соя остида қолиб кетиши хавфи ортади.

Глобаллашув ва миллий ўзлик ўртасидаги муносабат

Глобаллашув маданий универсаллашувга олиб келиб, айрим ҳолларда миллий маданиятларнинг ўзига хос жиҳатларини заифлаштириши мумкин. Оммавий маданиятнинг кенг тарқалиши миллий эстетик қадриятлар ва анъанавий дунёқарашга таъсир кўрсатмоқда. Натижада айрим жамиятларда

¹ Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳаррири Салим Дониёровнинг саволларига жавоблари // <https://president.uz/uz/lists/view/4547>

миллий ўзликка нисбатан бeфapқлик, маданий идентификация инқирози кузатилмоқда.

Шу билан бирга, глобаллашув миллий ўзликни қайта англаш ва уни замонавий шароитга мос равишда ривожлантириш учун янги имкониятлар ҳам яратади. Миллатлар ўз маданиятини жаҳон майдонида намоён этиш, уни бойитиш ва ҳимоя қилиш имконига эга бўлмоқда. Глобаллашув, аввало, ахборот алмашинувининг жадаллашуви ва маданий чегараларнинг нисбий заифлашуви билан характерланади. Бу ҳолат миллий маданиятларнинг ўзаро таъсирини кучайтириб, айрим ҳолларда маданий стандартлашувга олиб келади. Натижада, айрим жамиятларда миллий ўзликнинг заифлашуви ёки идентификация инқирози кузатилиши мумкин.

Шу билан бирга, глобаллашув миллий ўзликни йўқ қилиш эмас, балки унинг янги шароитда қайта шаклланишига замин яратади. Миллий маданиятлар глобал маконда ўз ўрнини топиш, ўзини намоён этиш имкониятига эга бўлмоқда. Миллий ўзликни сақлаб қолишда маънавий ва маданият ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Маънавий қадриятлар миллатнинг ички барқарорлигини таъминлаб, ташқи маданий таъсирларга нисбатан маънавий иммунитет вазифасини бажаради. Глобаллашув шароитида миллий маданиятни фақат анъанавий шаклда эмас, балки замонавий мазмун билан бойитган ҳолда ривожлантириш зарур. Айниқса, оммавий маданият таъсири кучайган шароитда миллий эстетик қадриятларни сақлаш ва уларни ёш авлод онгига сингдириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Миллий ўзликни англашда таълим ва маънавиятнинг ўрни

Жамият тараққиётининг ҳар бир босқичида миллий ўзликни англаш масаласи муҳим аҳамият касб этиб келган. Айниқса, глобаллашув, ахборот технологиялари ва маданий интеграция жараёнлари кучайган ҳозирги шароитда миллий ўзликни сақлаш ва ривожлантириш долзарб илмий муаммога айланди. Миллий ўзлик миллатнинг тарихий хотираси, маданий мероси, маънавий қадриятлари ва ижтимоий тафаккури билан узвий боғлиқ.

Бу жараёнда таълим ва маънавият миллий ўзликни англашнинг асосий механизмлари сифатида намоён бўлади. Таълим тизими орқали миллий ғоялар ва қадриятлар шакллантирилса, маънавият эса шахс онгида ушбу қадриятларнинг ички эҳтиёжга айланишини таъминлайди. Миллий ўзликни англаш жараёнида таълим-тарбия тизими ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Таълим муассасаларида миллий тарих, тил, адабиёт ва маданиятни чуқур ўргатиш ёш авлодда миллий ғурур ва ўзликни англаш ҳиссини шакллантиради. Маънавий тарбия глобаллашувнинг салбий таъсирларига қарши маънавий иммунитет вазифасини бажаради.

Бугунги кунда миллий ўзликни англаш муаммоси ёшлар онгида яққол сезилмоқда. Чет эл оммавий маданияти, интернет ва ижтимоий тармоқлар орқали тарқалаётган турли ғоялар ёш авлоднинг дунёқарашига таъсир кўрсатмоқда. Агар миллий тарбия, маънавий-маърифий ишлар етарли даражада йўлга қўйилмаса, бундай таъсирлар миллий бефарқликка олиб келиши мумкин.

Шу нуқтаи назардан, таълим-тарбия тизимининг ўрни беқиёсдир. Таълим жараёнида миллий тарих, адабиёт, тил ва маданиятни чуқур ўргатиш орқали ёшларда миллий ғурур ва ўзликни англаш ҳиссини шакллантириш мумкин. Миллий ва умуминсоний қадриятларни уйғунлаштирган ҳолда таълим бериш глобаллашув шароитида энг самарали йўл ҳисобланади.

Таълим миллий ўзликни англашнинг институционал асоси ҳисобланади. У ёш авлодга миллий тарих, тил, адабиёт ва маданий мерос ҳақида тизимли билим бериш орқали миллий идентификацияни шакллантиради. Таълим жараёнида миллий ғояларни илмий ва танқидий ёндашув асосида ўзлаштириш шахснинг ижтимоий фаоллиги ва маънавий масъулиятини оширади.

Шу билан бирга, таълим фақат ахборот бериш билан чекланмасдан, миллий қадриятларни ҳаётий позиция сифатида қабул қилишга йўналтирилиши лозим. Бу эса таълим мазмунида тарбия масаласининг устувор ўрин эгаллашини тақозо этади.

Маънавият миллатнинг ички бирлиги ва маънавий барқарорлигини таъминловчи асосий омиллардан биридир. У миллий анъаналар, урф-одатлар, ахлоқий меъёрлар ва диний-маърифий қадриятлар орқали намоён бўлади. Миллий ўзликни англаш айнан маънавий қадриятларни идрок этиш ва уларга амал қилиш орқали чуқурлашади. Глобал маданий таъсирлар шароитида маънавият ёш авлод учун ахлоқий йўл-йўриқ вазифасини бажаради. Маънавий тарбия кучли бўлган жамиятда миллий ўзликни йўқотиш хавфи камаяди.

Миллий ўзликни англашда таълим ва маънавият ўзаро уйғун жараёнлар сифатида намоён бўлади. Таълим маънавий қадриятларни билим даражасида шакллантирса, маънавият уларни шахсий эътиқод ва ҳаётий тамойилга айлантиради. Шу боис, таълим тизимида маънавий-маърифий ишлар билан интеграциялашган ёндашувни жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, миллий таълим моделини шакллантиришда умуминсоний ва миллий қадриятларнинг уйғунлиги таъминланиши лозим. Бу ҳолат миллий ўзликни замонавий тараққиёт билан уйғун ҳолда ривожлантириш имконини беради.

Тил — миллий ўзликнинг асоси

Тил миллий ўзликни англашнинг энг муҳим белгиларидан бири бўлиб, у миллатнинг маънавий хотираси ва тафаккур тарзини ифода этади. Глобал ахборот маконида чет тилларининг устунлиги миллий тилларнинг мавқеига

салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боис, давлат тилини ривожлантириш, унинг ижтимоий ҳаётдаги нуфузини ошириш миллий ўзликни сақлашда муҳим вазифа ҳисобланади.

Миллий ўзликни сақлашда тил асосий омиллардан бири саналади. Тил — миллатнинг маънавий ўзаги, унинг тафаккур тарзи ва маданиятини ифодаловчи асосий воситадир. Шу боис, давлат тилини ривожлантириш, унинг ижтимоий ҳаётдаги мавқеини мустаҳкамлаш глобаллашув шароитида устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Тил миллий ўзликнинг асосий белгиларидан бири бўлиб, миллатнинг тарихий хотираси ва тафаккур тарзини ўзида мужассам этади. Глобал коммуникация жараёнларида айрим хорижий тилларнинг устуворлиги миллий тилларнинг ижтимоий мавқеига таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, миллий тилни ривожлантириш, унинг илмий, таълимий ва ахборот соҳаларидаги қўлланилиш доирасини кенгайтириш миллий ўзликни сақлашнинг муҳим шarti ҳисобланади.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, глобаллашув жараёнлари ортига қайтмас воқелиқдир. Масала уни рад этишда эмас, балки унга онгли ва танқидий ёндашишдадир. Миллий ўзликни англашни мустаҳкамлаш, миллий қадриятларни асраб-авайлаш ва замон талабларига мос равишда ривожлантириш ҳар бир жамиятнинг стратегик вазифаси ҳисобланади. Фақат шу йўл билан глобал дунёда ўз ўрнимиз ва юзимизни сақлаб қолишимиз мумкин. Глобаллашув шароитида миллий ўзликни англаш муаммолари комплекс ва кўп қиррали хусусиятга эга. Глобал жараёнлардан четда қолмасдан, миллий қадриятларни асраб-авайлаш, маънавий меросни замонавий шаклда ривожлантириш зарур. Миллий ўзликни мустаҳкамлаш таълим, маънавият ва тил сиёсати орқали амалга оширилиши лозим. Фақат шу йўл билан глобал дунёда миллатнинг ўзига хослиги ва барқарор тараққиёти таъминланади. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, глобаллашув ва миллий ўзлик ўртасидаги муносабат зиддиятли, аммо ўзаро боғлиқ жараёндир. Глобаллашувни миллий ўзликка таҳдид сифатида эмас, балки уни ривожлантириш учун имконият сифатида баҳолаш мақсадга мувофиқ. Миллий қадриятларни асраб-авайлаган ҳолда глобал жараёнларга мослашиш миллатнинг барқарор тараққиётини таъминлайди. Бу жараёнда таълим, маданият ва тил сиёсати устувор аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат

- Мирзиёвнинг “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳаррири Салим Дониёровнинг саволларига жавоблари // <https://president.uz/uz/lists/view/4547>
2. Бекмуродов М.Б. Глобаллашув ва миллий маънавият. – Тошкент: Фан, 2012.
 3. Хантингтон С. Цивилизациялар тўқнашуви ва жаҳон тартибининг қайта қурилиши. – Тошкент: Шарқ, 2004.
 4. Тоффлер Э. Учинчи тўлқин. – Москва: АСТ, 2002.
 5. Абдуллаев А. Миллий ўзлик ва маънавий тараққиёт масалалари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016.